

СИНДРОМ ВЕСТА: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Авторы: Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна Ассистент кафедры «Неврология» Андижанского Государственного Медицинского Института.;

Камалдинова Дилдора Бахтияровна Ассистент кафедры «Неврология» Андижанского Государственного Медицинского Института.;

Кабилев Шавкат Мадаминович Ассистент кафедры «Неврология» Андижанского Государственного Медицинского Института.

Аннотация Первое клиническое описание было введено Уильямом Джеймсом Уэстом (1793–1848) в 1841 г. Определенная классическая триада (1) инфантильные спазмы; (2) гипсаритмия и (3) задержка развития или регресс в виде «синдрома Веста», были зарегистрированы в этом необычном расстройстве. Новые подходы включают терминологию клинических спазмов (например, инфантильные (ИС) по сравнению с эпилептическими спазмами (ЭС)), разнообразие клинических и электроэнцефалографических (ЭЭГ) признаков (например, типичные икctalные явления без аномалий ЭЭГ), задержка развития, спектр ассоциированных генетических аномалий, патогенез, варианты лечения, исход и прогноз.

Ключевые слова: Эпилептические спазмы, синдром Веста, Инфантильные спазмы, Синдром инфантильных спазмов, Генетика, Этиология.

Введение. ИС относится к группе «ранних эпилептических энцефалопатий» (РЭЭ), характеризующихся тяжелым, лекарственно-устойчивым эпилептическим расстройством с началом в раннем возрасте, связанным со стойкими нарушениями на ЭЭГ и когнитивными дефектами.

Растущее и изменчивое количество терминов об этом расстройстве, впервые описанном Уильямом Джеймсом Уэстом (1793–1848) и его сыном Джеймсом Эдвином (1840–1860) в 1841 году [1] и впоследствии названным «синдромом Веста» (West Syndrom), сначала приняла термин «инфантильные спазмы». ИС в соответствии с наиболее значимым клиническим событием, и позже названным под термином эпилептические спазмы (ЭС), так как расстройство может иметь начало вне младенческого возраста [2, 3]. Классические термины СВ и ИС по-прежнему являются наиболее цитируемыми в литературе, и, соответственно, термин ЭС был включен в общее определение «инфантильные спазмы». По определению, в этой группе расстройств, судороги может способствовать, помимо причинных эффектов, прогрессированию церебральной дисфункции [5–8]. Иктальный фенотип является результатом клеточно-молекулярного каскада событий, что, в свою очередь, отвечает за аномалии развития нервной системы. Иктальный феномен без сопутствующей ЭЭГ аномалии, как сообщается [9]. В нескольких отчетах Уэст синдром, инфантильные спазмы, эпилептические спазмы и синдром инфантильные спазмов до сих пор используются взаимозаменяемо. В этом отчете мы предпочитаем использовать термин «ИС», чтобы указать на иктальный феномен и термин «ИС» для описания (спектра) расстройства (расстройств), связанного с ИС.

В настоящей обзорной статье мы стремились осветить прошлые знания и более поздние достижения, обзор литературы в соответствии со стратегией поиска и методологии, указанных ниже.

Методология поиска

В этом описательном обзоре шесть онлайн-библиографических баз данных искали с момента создания до 27 июля 2022 г. : Web of Sciences (2017 г.), PubMed (с 2020г.), MEDLINE (с 1976 г.), Embase (с 1966 г.), Cochrane CENTRAL (с 1996 г.), и Scopus (с 2004 г.). Мы использовали эмпирический и

актуальный подход для получения объективной первичной стратегического поиска для выявления клинических, лабораторных и терапевтических исследований цифровых вмешательств, которые включают синдром Веста, инфантильные спазмы и инфантильные судорожный синдром.

На первом этапе мы определили тестовый набор критических статей. отвечающие нашим широким критериям включения путем введения в строка поиска основной термин «синдром Веста» (7 246 результаты) или «инфантильные спазмы» (2458 результатов); стратегия поиска была разработана в MEDLIFE с использованием идентификационных номеров статей, и стратегия поиска была многократно улучшена, чтобы максимизировать чувствительность и специфичность для определения релевантных статей. Затем ключевые поисковые термины, полученные из терминов медицинских предметных рубрик, используемых в контрольных работах были установлены, которые включали 9 первичных наборов терминов относящиеся к исследованиям «синдрома Веста» или «синдрома инфантильных спазмов» и цифрового вмешательства: эти соответствующие термины включали (И) «клинические судороги» (856; 1061 результат), «эпилептические судороги» (1234; 572 результата). «электроэнцефалография» (1007; 534 результатов), «Видео-ЭЭГ» (34; 25 результатов), «умственная отсталость» (579; 323 результатов), «задержка развития» (285; 134 результатов), «регресс в развитии» (101; 44 результата), «интеллектуальный инвалидность» (541; 124 результатов), «когнитивная» (344; 103 результатов), и «инвалидность» (431; 216 результатов).

Результаты

В каждую базу данных были введены различные термины, связанные с каждым из этих терминов. Ссылки на соответствующие источники, которые были изучены вручную для выявления любых дополнительных релевантных исследований, были включены в список литературы. Самостоятельно

проверили заголовки и аннотации на актуальность, а затем извлекли и выбрали соответствующие полнотекстовые записи и основные документы, известные любому рецензенту.

Примечательно, что когда мы соединили в нашем поиске термин «Синдром Веста» и «синдром инфантильного спазма», результаты были более значительными, во всех проведенных обысках, что означает, что классический термин синдром Веста еще более воплощенный и наиболее широко используемый в литературе.

Этиологические факторы

Общий спектр ИС, в том числе эпилептические припадки и нарушения когнитивного и поведенческого развития, вызваны различными патогенными причинами, некоторые из которых до сих пор неизвестны в то время как другие представляют собой хорошо известные структурные, инфекционные, метаболические и иммунологические дефекты и генетические аномалии [6]. Все эти факторы могут действовать, в основном, как единичные причинные события или в комплексе.

Примерно в 35% случаев этиологическим событием является (пока) неизвестен: исход в таких случаях обычно более благоприятный по сравнению с группой с узнаваемой этиологией. Юскайтис и др. [13], сообщалось о 133 новорожденных с ИИ. неизвестного происхождения, нормальное развитие в 15% по сравнению с клинически

EDUCATION"
 Таблица 1 список наиболее частых генов, связанных с СИС.
 2023 Munchen, (Germany)

Ген	Цитогенетическая локализация
ARX	Xp21.3
CDKL5	Xp22.13
PAFAH1B1/LIS1	17p13.3
DCX	Xq23
TUBA1A	12q13.12
STXBP1	9q34.11
KCNQ2	20q13.33
SPTAN	9q34.11
MAGI2	7q21.11
GRIN2A	16p13.2
FOXP1	14q12
NSD1	5q35.3
NEDD4	15q21.3
CALN1	7q11.22
WDR45	Xp11.23
SLC1A4	2p14
RARS2	6q15
UBA5	3q22.1
IARS2	1q41
PHACTR1	6p24.1
ATP2A2	12q24.11
CD99L2	Xq28
CLCN6	1p36.22
CYFIP1	15q11.2
CYFIP2	5q33.3
GNB1	1p36.33
GPT2	16q11.2
HUWE1	Xp11.22
KMT2D	12q13.12
MYO18A	17q11.2
NOS3	7q36.1
RYR1	19q13.2
RYR2	1q43
RYR3	15q13.3-q14
TAF1	Xq13.1
TECTA	11q23.3
PURA	5q31.3

Ретикулум, транспортирующий Ca²⁺ 2; CALN1, кальнейрон 1; CD99L2, молекула CD99, подобная 2; CDKL5, циклинзависимая киназа, подобная 5; CLCN6, хлоридный потенциалзависимый канал 6; CYFIP1, цитоплазматический белок 1, взаимодействующий с FMR1; CYFIP2, цитоплазматический белок, взаимодействующий с FMR1; DCX, даблкортин; FOXG1: коробка вилки G1; GNB1, G-белок субъединица бета 1; GPT2, глутамин-пировиноградная трансаминаза 2; GRIN2A, субъединица 2 типа NMDA глутаматного ионотропного рецептора; HUWE1, XUBE1, HECT, UBA, WWE домен, содержащий 1; IARS2, изолейцил-

тРНКсинтетаза 2 — митохондриальный; KCNQ2, подсемейство калиевых потенциалзависимых каналов Q член 2; KMT2D, лизинметилтрансфераза 2D; MAGI2, ассоциированная с мембраной гуанилаткиназа; MYO18A, миозин XVIIIА; NEDD4, нервные клетки-предшественники экспрессированы, подавлены в процессе развития 4-2, убиквитиновый белок E3 лигаза; NOS3, синтаза оксида азота 3; NSD1, SET, связывающий ядерный рецептор домен; PAFAH1B1, ацетилгидролаза фактора активации тромбоцитов; ФАКТР1, регулятор фосфатазы и актина 1; PURA, белок, связывающий богатый пурином элемент А; RARS2, аргинил-тРНКсинтетаза 2, митохондриальная; RYR1, рианодинновый рецептор 1; RYR2, рианодинновый

рецептор 2; RYR3, рианодиновый рецептор 3; SLC1A4, семейство переносчиков растворенных веществ 1 член 4;

Роль генетики как этиологического фактора

Как сообщают Шеффер и соавт. [6], большинство генов, вовлеченных в ИС [см. табл. 1], проявляют фенотипическую гетерогенность, как это происходит при других неврологических расстройствах. Генетическая предрасположенность к возникновению ИС была выдвинута Дюлак и др. [18] и Hemminki et al. [19], на основании наблюдения, что вероятность наличия ИС была увеличена в семьях, в которых другие члены страдали эпилепсией. Выявлена также генетическая предрасположенность к ИС. подтвержден сообщениями об ИС у близнецов.

Дополнительные причинные факторы. Структурные аномалии головного мозга ИС: лиссэнцефалия, фокальная корковая дисплазия, полимикрогирия, 3550 *Neurol Sci* (2020) 41: 3547–3562 гидранэнцефалия [46] и гемимегалэнцефалия являются некоторыми примерами ИС, лежащих в основе аномалий развития головного мозга.

Синдром Уокера-Варбурга, ИИ и нейросенсорная тугоухость. Синдромы Дауна. В исследовании приняли участие 83 пациента с синдромом Дауна, поступивших в больницу. В нашем учреждении в 2018-х годах 20 человек жаловались на эпилептические припадки, из них 9 страдали ИИ [50]. Распространенность эпилептических припадков у пациентов больных синдромом Дауна колеблется от 1 до 13%: среди эти 6–32% имеют ИИ

Врожденные патологии метаболизма

Фенилкетонурия (ФКУ) — врожденное нарушение обмена веществ обусловлен мутацией гена, кодирующего фермент фенилаланингидроксилаза (ПАУ), которая превращает аминокислоту фенилаланина в тирозин и другие компоненты, до скрининга заболеваемость фенилкетонурией достигала 1 на 5000 новорожденных и характеризовался гипопигментацией кожи, тяжелая задержка развития и судороги, включая ИС.

Нервно-кожные расстройства (факоматозы)

ИС могут быть одним из (самых ранних) проявлений в некоторых нейрокожных расстройствах или факоматозы. В этом контексте затронутые дети обычно демонстрируют неслучайные ассоциации. Врожденные аномалии кожи (и глаз) и структурные аномалии центральной (и периферической) нервной системы (и/или опухолей), а также неврологических проявлений, часто связанных системным поражением (например, сердца и сосудов, легких, почек и костей) [66–68].

Нейрофиброматоз 1 типа (NF1)

У пациентов с НФ1 обнаруживается генетическая предрасположенность к развитию доброкачественных (реже злокачественных) центральных и/или периферической нервной системы и системных опухолей, которые связаны с эффектом потери нейрофибромина, гена NF1 белковый продукт [66, 68, 79, 80].

Синдром Стерджа-Вебера

Капиллярные сосудистые мальформации эмбриональной лицевой сосудистой сети, лептоменингеа (включая подлежащие нейрональные беспорядок) и хориоидальный слой глаза являются основными признаками МВС [66, 68, 83]. Это сложное развитие сосудов Ген GNAQ, ядерный структурный ген, отвечающий за сосуды и развитие нейронов [84]. Эпилептические припадки (а также когнитивные и поведенческие аномалии) являются наиболее частыми клинические проявления заболевания и, как сообщается, происходят у 77% пациентов с односторонним и у 92% с двусторонним вовлечение головного мозга [68, 85, 86]. Эпилептические припадки бывают в основном парциальные, но также и тонико-клонические генерализованные типы [86]: ИС регистрировались спорадически [86, 87].

Роль иммунитета

Недавние исследования выдвинули гипотезу о возможной роли иммунологических событий как триггерных факторов ИС. Некоторые гены,

участвующие в патогенезе ИС также играют решающую роль в различных воспалительных каскадах и сигнальных путях [91]. Лемке и др. [31] сообщил мутации в гене GRIN2B (который кодирует субъединицу NR2B рецептора N-метиласпартата (NMDA)), в двух дети с ИС: рецепторы NMDA участвуют в ряде неврологических расстройств [31]. Примечательно, что повышенные титры антител против комплекса потенциалзависимых калиевых каналов белки (VGKC) (т.е. 201 пмоль/л; нормальные значения = <100) были зарегистрированы у ребенка в возрасте 4 месяцев с ИС [92].

Патогенез

Общий патогенез ИС может проявляться многими аспектами: как было сказано ранее, ряд факторов могут вызвать ИС, и, таким образом, может оказаться трудным объяснить каждое отдельное событие, вызывающее ИС [15, 16, 93]. Имеются хорошо задокументированные примеры возникновения ИС. от вовлечения всей коры, как это происходит при лиссэнцефалия или очаговые корковые расстройства, как зафиксировано у детей с полимикрогирией или у лиц с корковыми клубнями и расстройством белого вещества вторичный по отношению к TSC или из-за подкорковых нарушений, у детей с гидранэнцефалией. Большинство вероятным может быть нарушение нормальной мозговой нейронной/межнейронной сети(ей) (либо в молекулярном, рецепторном или клеточном уровне) [15, 16], что, в свою очередь, приводит к аномальным взаимодействиям между корковыми и подкорковых структур [93]. Еще одна проблема, которая требует уточнение – это (кажущееся) несоответствие, общая диффузная (ЭЭГ) картина гипсаритмии (в сочетании с генерализованной клинической картиной спазмов) и очаговые поражения коры, регистрируемые во многих случаях ИС. Гипотеза состоит в том, что очаговые поражения коры могут распространяются вниз к базальным ганглиям, обеспечивая тем самым основание для того, чтобы он проявлял как клинические (генерализованное) появление спазмов и паттерн гипсаритмии [93–95].

Выводы: Все вышеперечисленные факторы, безусловно, могли способствовать худшему исходу, однако, согласно нашему личному опыту и мнению, а также обзор литературы, основные негативные эффекты в прогнозе ИС связаны с основным (молекулярное/клеточное) этиологическое событие, вызывающее синдром [148]. Согласно GulMert et al. [149], наиболее важными прогностическими факторами являются этиология, возраст на момент проявления, а также позднее и неадекватное лечение. Исход, как правило, неблагоприятный в случаях ИС, связанных с тяжелым поражением головного мозга. Пороки развития, постинфекционные заболевания и первичные генетические причины [140]. До настоящего времени эффективность лечения ИС ограниченная, в большинстве случаев, когда патогенное/этиологическое событие является серьезным. Целенаправленное генетическое лечение представляет собой надежду на будущее для тяжелого состояния, такого как Синдром Веста.

Литература:

1. Лемке Дж. Р., Хендрикс Р., Гейдер К., Лаубе Б., Швейк М., Харви Р. Дж., Джеймс В. М., Пеплер А., Штайнер И., Хёртнагель К., Нейдхардт Дж. Руф
2. С., Вольф М., Бартольди Д., Карабальо Р., Платцер К., Сульс А., де Jonghe Р, Biskup S, Weckhuysen S (2014) Мутации GRIN2B при синдроме Веста и умственной отсталости с фокальной эпилепсией. Энн Нейрол 75: 147–154
3. Бутри-Крыза Н., Лабальме А., Вилле Д., де Беллессиз Дж., Турен Р., Приер Ф., Димасси С., Пула А. Л., Тилль М., Росси М., Бурель-Поншель Э., Делиньер А., Ле Моинг АГ, Ривьер С., де Порт В., Эдери П., Calender A, Sanlaville D, Lesca G (2015) Молекулярная характеристика группы из 73 пациентов с синдромом инфантильных спазмов. Eur J Med Genet 58: 51–58
4. Маршалл Ч. Р., Янг Э. Дж., Пани А. М., Фрекманн М. Л., Лакасси Ю., Howald С, Fitzgerald КК, Peippo М, Morris СА, Shane К, Priolo М, Моримото М, Кондо И, Мангуоглу Э, Беркер-Караузум С, Эдери П., Хобарт Х. Х., Мервис К. Б.,

Зуффарди О., Реймонд А., Каплан П., Тассабеджи М., Грегг Р.Г., Шерер С.В., Осборн Л.Р. (2008) Инфантильные спазмы связаны с делецией гена MAGI2. на хромосоме 7q11.23-q21.11. Am J Hum Genet 83: 106–111

6. Моригава М., Такано К., Мотобаяси М., Шибана Н., Кошо Т., Nakazawa Y, Inaba Y (2017) Клинические особенности женщины с мутацией WDR45, осложненная инфантильными спазмами: клинический случай и обзор литературы. Мозг и развитие 39: 804–807

7. Накашима М., Такано К., Цуюсаки Ю., Ёситоми С., Симоно М., Аоки Ю, Като М, Аида Н, Мидзугути Т, Миятакэ С, Мияке Н, Osaka H, Saitsu H, Matsumoto N (2016) Мутации WDR45 у трех пациентов мужского пола с синдромом Веста. Дж. Гум Жене 61: 653–661